

关于物质与意识的重构

作者简介：

姓名：张皓翔

单位：河南省南阳市第五完全学校高中部

邮箱：nyzhanghaoxiang@outlook.com

ORCID: 0009-0001-2997-7726

旧命题“物质决定意识”容易被误解为一种僵硬的、实体对实体的因果作用。

但在我看来，

马克思本人关于物质与意识的讨论并不是抽象的物质决定抽象的意识，而是人在改造世界的实践活动中所结成的“物的（生产性的）关系”，决定着人在同一实践活动中所生成的“观念性的关系”。

旧唯物主义一进入社会历史领域就寸步难行，就因为它只盯着脱离人的“物”。而一旦把“物质”落实为实践过程中具体的、人与物之间的客观关系，把“意识”落实为从这同一实践中生长出来的理解方式和观念结构，决定链条就彻底活了起来：

人如何参与改造世界、在生产资料和劳动分工中占据何种位置——这种实际的“物的关系”，从根本上统摄着你如何想象世界、如何建构意义。

于是，“生活决定意识”不再是一句口号，而成为同一实践过程内部一主一从的两重关系的精确表达。